

MAMLAKATIMIZ TURISTIK HUDUDLARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

¹Ergashev Rahmatulla Xidirovich, ²Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi

¹Iqtisodiyot fanlari doktori, professor Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti, ²Qarshi davlat universiteti doktoranti, Qarshi shahri, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903129>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sohasining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi ahamiyati, mintaqada turli tarmoqlarning raqobatbardoshligini oshirish, o'z navbatida mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining o'sishi va ma'lum omillar asosida rivojlanishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: turizm, ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar, rentabellik, turistik xizmatlar, turistik imidj, iste'mol modellari.

Аннотация. В данной статье подчеркивается значение туристической сферы в социально-экономическом развитии страны, повышении конкурентоспособности различных отраслей региона и, в свою очередь, росте социально-экономического развития региона и его развитии на основе определенных факторы.

Ключевые слова: туризм, социально-экономические показатели, рентабельность, туристические услуги, туристический имидж, модели потребления.

Abstract. This article highlights the importance of the tourism sector in the socio-economic development of the country, increasing the competitiveness of various sectors in the region, and in turn, the growth of the socio-economic development of the region and its development based on certain factors.

Keywords: tourism, socio-economic indicators, profitability, tourist services, tourist image, consumption models.

Jahonda turizm sohasi iqtisodiyotning eng tez rivojlanayotgan va istiqbolli sohalaridan biri hisoblanmoqda. Butunjahon sayohat va turizm kengashi (WTTC) hisob-kitoblariga ko'ra 2023-yilda global turizm hajmi 2019-yildagi eng yuqori ko'rsatkichlardan atigi 5 foizga past bo'ldi va 9.5 trillion dollarga yetadi[1]. Globallashuv jarayonlari insonlarning dunyo bo'ylab erkin harakatlanishiga keng imkoniyat eshigini ochib bermoqda. Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga muvofiq, 2022-yilda dunyoda 900 milliondan ortiq xalqaro turistik sayohatlari qayd etilgan bo'lib, ular orasida yoshlar ulushi 33 foizni tashkil etadi[1]. Shu nuqta nazardan turizm sohasini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash muhim o'ringa ega ekanligini tasdiqlaydi va uni kelajakda tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish zaruratini keltirib chiqaradi.

Yangi O'zbekistonda turizm sohasini sifat va miqdoriy jihatdan yangi bosqichga ko'tarish maqsadida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekistonda qisqa muddatdagi tanaffusdan so'ng turizm sohasida barqaror tiklanish tendensiyalari kuzatildi. Bugungi kunda yurtimizda turizm bo'yicha iqtisodiy faoliyatni samarali tashkil etishda davlat boshqaruvi va ko'magini shakllantirishning muhim shartlaridan biridir. Bu borada, quyidagi ustuvor yo'nalishlarda tadqiqotlar amalga oshirilmoqda: investitsion faoliyatni rag'batlantirgan holda xavfsiz turizm xizmatlari ko'rsatishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, turizmدا innovatsion texnologiyalardan foydalanishni takomillashtirish, turizm industriyasini rivojlantirishning strategik modelini ishlab chiqish, davlat-xususiy sheriklik sharoitida mintaqalararo va jahon miqyosidagi loyihalarni yanada rivojlantirish. Ushbu strategik vazifani muvaffaqiyatli bajarish

uchun xorijda sinalgan va turizm sohasida innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqazo etadi.

Taxlil jarayonida mamalakatimizda turizm sohasida amalga oshirilgan faoliyatning 2017-2023 yillar oralig‘i belgilab olingan. Shu davr mobaynida malakatimiz hududi hamda Qashqadaryo viloyatida turizmning yuksalish davri va pandemiya sharoitidi yuzaga kelgan muammolar, ularni bartaraf etish davrida davlat tomonidan ko‘rsatilgan amaliy yordam va chora-tadbirlar aks etgan. Aynan ana shu ketma-ketlikda tahlil jarayoni amalga oshirildi, uning natijalaridan tegishli xulosalar chiqarildi.

Olingan statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekistonga kelgan xorijiy sayyohlar soni 2023 yilda 5 mln 745 ming kishini tashkil etsa, 2017 yilga nisbatan 3 mln kishiga ko‘payganini ko‘rsatadi. Ichki turizmda esa bu oraliq muddatda turistik dinamikasida katta farqqa ega. Xususan, 2017 yilda ichki turistlar oqimi 422 ming 935 kishini tashkil etsa, 2023 yilga kelib bu ko‘rsatkich 14 mln 900 ming kishini tashkil etmoqda. Mamlakatimiz hududidagi turistik firma va tashkilotlar soni ham ortib 2023 yil natijalariga ko‘ra 2404 taga etgan. Bu 2017 yilga solishtirib olganda turistik firma va tashkilotlarining 1655 taga ortganini bildiradi[2]. Turistik obektlar va xizmat ko‘rsatish tarmoqlarining rivojlanishi aholi daromadining ortishini ko‘satmoqda.

1-jadval

Qashqadaryo viloyatida turizm sohasining iqtisodiy ko‘rsatkichlari[3]

№	Ko‘rsatkichlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Viloyatda turizm xizmat ko‘rsatish hajmi, mlrd so‘m	2019,33	3077,91	9019,91	4174,04	22951,88	22265,67	81215,39
2	Viloyatda turizm xizmat ko‘rsatish hajmi, mlrd so‘m	19016	54747	151649	7148	43400	55933	211800
3	TF va T tomonidan xizmat ko‘rsatilganlar tashrif buyuruvchilar, kishi	420	422	635	870	960	1002	1270
4	Sotilgan yo‘llanmalar soni, birlik	102	106	145	111	89	103	135
5	Ichki turizm	1816	1747	1649	48	1400	1433	1800
6	Turizm sohasida band kishilar soni	1600	1940	2600	2600	4600	5400	12500

Tarmoqni rivojlantirish bo'yicha Prezidentimiz tashabbusi bilan sohani tez sur'atlarda rivojlantirishga yo'naltirilgan me'yoriy hujjatlar va ularning ijrosi bo'yicha ijchil harakatlar natijasi o'laroq keskin ijobiy jarayonlar sodir bo'lganini alohida ta'kidlamochimiz.

Turizm sohasni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash natijasida Qashqadaryo viloyatida ham qator o'zgarishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, tashrif buyurgan turistlarga oqimining yuqoriligi ularga ko'rsatilayotgan xizmatlarning miqdorini oshishiga sabab bo'ladi. Qashqadaryo viloyati 2023 yilning so'ngida turizm sohasidan 81.215 mlrd so'm miqdorida daromadni qo'lga kiritdi. Bu ko'rsatkichlar 2021 yilda 22.951 mlrd so'mni tashkil qilgan. Bu esa daromadning o'tgan yilga nisbatan deyarli to'rt barobar ko'payganini ko'rsatadi. Turizmni rag'batlantirish maqsadida Qashqadaryo viloyatida davlat byudjetidan ajratilgan mablag'lar asosida va xususiy tadbirkorlik subektlari tomonidan amalga oshirilgan turistik loyihalar soni 2020 yilda 2 ta tashkil qilgan bo'lsa, davlat boshqaruvining aralashuvi va ko'magi, turizmni rivojlantirishga asoslangan targ'ibot ishlarining natijasi o'laroq keyingi yillarda, xususan, 2021 yilda 30 ta, 2022 yilda esa 88 ta loyiha aalga oshirilgan. Natijaviy ko'rsatkichlar yana shuni ko'rsattadiki amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlar aholi turmush tarzi va band kishilar sonini oshirishga yordam bermoqda. 2017 yilda shu sohada faoliyat yuritayotgan band kishilar soni 1600 tani tashkil etsa, 2023 yilga kelib 12500 ga yetgan (1-jadval).

Xulosa qilib aytganda bugungi kunda turizmni rivojlantirish uchun davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar soni ortib bermoqda. Ular nafaqat normativ-huquiyasosga ega, balki ijroning ham to'laligicha amalga oshirilishi qat'iy belgilanmoqda. Xususan bu imkoniyatlardan yana biri soliq tushumlarining kamaytirilishi yoki butunlay ozod etilishi bilan belgilanmoqda. Turizm infratuzilmasi va uning tarkibiy subektlaridan undiriluvchi soliq mexanizmlari shu mamlakat iqtisodiy ahvoli va turli modifikatsiyalaridan kelib chiqib belgilanmoqda. Davlat tomonidan turizmni rivojlantirish maqsadida olib borilayotgan chora-tadbirlar o'z samarasini bermoqda. Bu holat turizm infratuzilmasini ma'lum yo'qotishlardan so'ng qayta tiklash va dunyo miqyosidagi o'rnini qayta egallashga imkon bermoqda. Jahon iqtisodiy doirasida turizmning salohiyatini oshirish maqsadida eng kichik bo'g'inlar ham o'z imkoniyatlarini to'liq sarf etmoqda.

REFERENCES

1. Официальный сайт Всемирного совета по туризму и путешествиям [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.unwto.org/news/tourism-on-track-for-full-recovery-as-new-data-shows-strong-start-to-2023>
2. Rakhmatulla Khidirovich Ergashev, Zuhra Jabborova “The importance of innovative activity in tourism”. Scholar Journal (ESJ) 4, April 2021. P 467-472.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi qoshidagi Turizm boshqarmasi malumotlariga asosan muallif tomonidan ishlab chiqilgan
4. Дворниченко В.В. История международного и национального туризма. М. Издательство МЭСИ, 2001.
5. Mamatqulov X.M., Tuxliyev I.S., Bektemirov A.B. «Xalqaro turizm». Darslik. Toshkent – SamISI. 2008. -324 b.